

Predicción Intra-picture: algoritmo MDV-SW vs H.264/AVC

Elena Georgiana Paraschiv¹, Damián Ruiz-Coll² y Gerardo Fernández-Escribano¹

Resumen — Este artículo pretende contrastar y validar el algoritmo de detección de orientación dominante basado en la media de la varianza direccional con ventana deslizante, denominado MDV-SW, en el estándar de codificación de vídeo H.264/AVC. El MDV-SW demostró una elevada eficiencia para la aceleración de la etapa de predicción Intra-picture en el estándar HEVC (High Efficiency Video Coding), el cual utiliza unos tamaños de bloques y direcciones angulares distintos a los permitidos en H.264/AVC.

El estándar de vídeo H.264/AVC está siendo empleado hoy en día de modo masivo tanto para la codificación de vídeo como la distribución y almacenamiento del mismo, existiendo variadas soluciones hardware y software para realizar dicha codificación y/o distribución. Además, tanto dispositivos de bajo coste como dispositivos profesionales de alta calidad emplean, a día de hoy, este formato.

Nuestros resultados demuestran que, el algoritmo MDV-SW puede extenderse al estándar H.264/AVC, obteniendo una eficiencia de predicción similar a la demostrada para HEVC.

Derivado de este trabajo, se aborda la capacidad de obtener la información de los patrones direccionales de la imagen que pueden ser aplicados a investigaciones de carácter perceptivo. El objetivo es explotar dicha información perceptual en trabajos futuros para su aplicación y uso en un entorno de trabajo basado en dispositivos de bajo coste, y que emplean H.264/AVC. Además, y como trabajo futuro, se pretende comprobar esta propuesta con el JEM (Joint Exploration Model), un nuevo estándar de codificación de vídeo que se encuentra bajo desarrollo.

Palabras clave — H.264/AVC, HEVC, candidatos direccionales, predicción angular, predicción Intra-picture, Varianza Direccional, Rate Distortion Optimization.

I. INTRODUCCIÓN

ESTE artículo se centra en la obtención del gradiente de una imagen utilizando el algoritmo MDV-SW (*Mean Directional Variance in Sliding Window*), para su aplicación como detector de la orientación dominante que posee un bloque de la imagen, en la etapa de predicción Intra-picture del estándar de codificación de vídeo H.264/AVC [1].

La predicción Intra-picture permite al codificador de vídeo reducir la redundancia espacial de una imagen, facilitando la posterior transformación al dominio frecuencial para su cuantificación de modo eficiente y posterior codificación entrópica. Sin embargo, la alta eficiencia de compresión de la etapa de predicción Intra-picture tiene como contrapartida un elevado coste

computacional debido a la necesidad de estimar con gran precisión el gradiente dominante que presenta el bloque de la imagen.

Por este motivo, la comunidad científica ha propuesto numerosos algoritmos de detección y estimación de la información angular contenida en la imagen, aplicando por lo general técnicas de filtrado, como el filtro de Sobel, para estimar en el dominio frecuencial su orientación dominante.

En este trabajo, analizamos y evaluamos la eficiencia de uno de los algoritmos que ha demostrado ser más eficientes y a la vez de muy bajo coste computacional, para la estimación del predictor direccional óptimo en el estándar H.264/AVC.

El presente artículo se estructura organizado de la siguiente manera: la Sección II hace un repaso de la predicción Intra-picture de H.264/AVC, la Sección III define el algoritmo MDV-SW estando detallada su aplicación en la Sección IV y, por último, la Sección V incluye las conclusiones y el trabajo futuro.

II. LA PREDICCIÓN INTRA-PICTURE EN H.264/AVC

El estándar H.264/AVC surge como mejora de los estándares previos MPEG-4 y H.263, desarrollado por MPEG (Moving Picture Experts Group) y VCEG (Video Coding Experts Group) [2] y publicado en su primera versión en 2003 [3]. Las innovadoras técnicas de codificación de vídeo implementadas para el H.264/AVC permitieron reducir significativamente el tamaño original de las secuencias de vídeo, tanto para su almacenamiento como para su transmisión [3].

H.264/AVC procesa los píxeles de una imagen (o *picture* en inglés) con el objetivo de reducir las redundancias temporales (utilizando imágenes ya codificadas, pasadas o futuras) o espaciales (utilizando píxeles ya codificados de la propia imagen), siendo este último el enfoque abordado en el artículo [2]. Es decir, la predicción Intra-picture se construye tomando los píxeles vecinos al bloque que se va a codificar –píxeles que ya han sido codificados y decodificados–, ya que el decodificador debe reconstruir igualmente dichos píxeles y éste tan solo dispondrá de los píxeles previamente decodificados (ver Figura 1).

Entrando en detalle, en la codificación de una imagen en H.264/AVC, ésta se divide en macrobloques (MBs) de 16x16 píxeles de luminancia y dos bloques con los píxeles de crominancia correspondiente a las componentes de Cb y Cr, con resolución de 8x8, para el formato de secuencia de vídeo 4:2:0.

¹ Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España.

² Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada, España.

Figura 1. Píxeles utilizados en la predicción Intra-picture.

La predicción Intra-picture de los píxeles de luminancia se obtiene utilizando uno de los tres posibles tamaños de sub-bloque, que son: 4x4, 8x8 y 16x16, y empleando unos bloques de predicción denominados predictores (estos varían con respecto a un tamaño de sub-bloque u otro). Estos predictores son bloques de píxeles sintéticos, como se muestra en la Figura 2, donde se ha representado el predictor de un sub-bloque 4x4.

Los predictores calculados para cada MB se restan al macrobloque original, buscando un macrobloque de residuo mínimo, el cual es posteriormente transformado, cuantificado y codificado entrópicamente. De igual forma, la imagen codificada es reconstruida (decodificada) para su utilización como píxeles de referencia en las predicciones posteriores (generación de predictores) [3].

La obtención de la predicción Intra-picture supone una gran carga computacional, ya que se trata de elegir el modo de predicción óptimo (de los nueve modos de predicción del estándar para los sub-bloques 4x4 y 8x8, y cuatro modos de predicción para el tamaño de sub-bloque 16x16) cuyo residuo tiene el menor error cuadrático medio, utilizando así el menor número de bits para su representación. [4]

Figura 2. Predictor de un sub-bloque 4x4 de luma, utilizando el modo horizontal

III. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE UNA TEXTURA (MDV-SW)

El algoritmo de detección de la orientación de una textura, denominado MDV-SW, calcula la varianza direccional media (MDV, del inglés *Mean Directional Variance*) utilizando una ventana deslizante o *Sliding Window* (SW). Para ello, se utiliza un conjunto de colíneas con pendiente racional, que indican los píxeles a utilizar en el algoritmo. [5]

MDV-SW asume que la correlación de los píxeles es máxima en la orientación de la textura y, por tanto, el valor de la varianza calculada en esa dirección será menor que el valor de la varianza obtenida en otras direcciones [5]. A continuación, se describe las distintas etapas que componen el algoritmo.

A. Definición de las colíneas

Las colíneas utilizadas por MDV-SW se obtienen considerando el retículo cúbico $\Lambda \in \mathbb{Z}^2$, formado por puntos con coordenadas enteras (como el retículo mostrado en la Figura 3).

Considerando un subretículo $\Lambda \subset \mathbb{Z}^2$, definido por las direcciones $d_1 = [d_{x1}, d_{y1}]^T$ y $d_2 = [d_{x2}, d_{y2}]^T$, su expresión viene dada por la combinación lineal de estos dos vectores, quedando la expresión (1).

$$\Lambda = c_1 \cdot d_1 + c_2 \cdot d_2, \quad \text{donde } c_1, c_2 \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

El subretículo Λ puede ser representado por una matriz entera de 2x2, denominada matriz generadora M_Λ , de la siguiente manera:

$$M_\Lambda = [d_1, d_2] = \begin{bmatrix} d_{x1} & d_{x2} \\ d_{y1} & d_{y2} \end{bmatrix}.$$

Está demostrado que, conocida M_Λ , el retículo cúbico \mathbb{Z}^2 está dividido en $|\det(M_\Lambda)|$ subconjuntos S_Λ , que se obtienen aplicando un vector de desplazamiento $s_k = [s_{kx}, s_{ky}]^T$ al subretículo. Es decir, el subconjunto S_{Λ, s_k} se puede calcular aplicando la expresión (2).

$$S_{\Lambda, s_k} = \Lambda + s_k, \quad \text{donde } k = 0, 1, \dots, \det(M_\Lambda) - 1. \quad (2)$$

Sustituyendo los términos de la ecuación (2), se obtienen los puntos de las líneas con pendientes d_1 y d_2 , aplicando la expresión 3.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} d_{x1} \\ d_{y1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} d_{x2} \\ d_{y2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_{kx} \\ s_{ky} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

El algoritmo MDV-SW descrito en [5] y [6] calcula los píxeles de las colíneas con pendiente racional $r = r_x/r_y$ utilizando la matriz M_Λ , que se puede formar empleando cualquier pareja de pendientes racionales como vectores d_1 y d_2 . Considerando como pendientes r_1 y r_2 , donde $r_1 = [r_{x1}, r_{y1}]^T$ y $r_2 = [r_{x2}, r_{y2}]^T$, la ecuación (3) queda como se muestra en la ecuación (4).

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} r_{x1} \\ r_{y1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} r_{x2} \\ r_{y2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_{kx} \\ s_{ky} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Desarrollando la expresión (4), podemos comprobar que para cualquier par de pendiente r_1 y r_2 , y cualquier vector de desplazamiento, todos los puntos obtenidos como resultado de aplicar la matriz generadora M_Λ coinciden con los valores enteros del subretículo Λ .

Figura 3. Ejemplo de retículo $\Lambda \in \mathbb{Z}^2$ definido por puntos con coordenadas enteras

B. Cálculos del algoritmo MDV-SW

La estimación de la varianza direccional media se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, se computa la varianza individual de cada una de las colíneas con la misma orientación direccional r_i , denominadas $CL(r_i, n)$, aplicando la expresión (5).

$$\sigma^2[CL(r_i, n)] = \frac{1}{N} \left(\sum_{j=0}^{N-1} P_j^2(r_i, n) - \frac{1}{N} \left(\sum_{j=0}^{N-1} P_j(r_i, n) \right)^2 \right) \quad (5)$$

donde:

- $P_j(r_i, n)$ son los píxeles que pertenecen a $CL(r_i, n)$
- N es el número de píxeles de la colínea n con pendiente r_i .

A continuación se promedian todas las varianzas entre el conjunto de colíneas L existentes en un bloque, obteniéndose la varianza direccional media, según la ecuación (6).

$$MDV(BP, r_i) = \frac{1}{L} \sum_{n=1}^L \sigma^2[CL(r_i, n)]. \quad (6)$$

IV. APLICACIÓN DEL ALGORITMO MDV-SW

En este trabajo, el algoritmo MDV-SW se ha empleado con el objetivo de detectar el gradiente de los sub-bloques de luma de tamaño 8×8 , dentro del estándar de codificación de vídeo H.264/AVC.

Por tanto, para cada bloque 8×8 se trata de:

1. Calcular la varianza direccional de cada colínea CL con pendiente r_i .
2. Obtener la varianza direccional media de cada pendiente.
3. Elegir la orientación con menor varianza direccional media.

A continuación, se definen las pendientes racionales utilizadas, se describe la obtención del gradiente de un bloque de 8×8 píxeles detallando los puntos enumerados anteriormente, y se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo MDV-SW en comparación con los obtenidos con H.264/AVC.

A. Pendientes racionales utilizadas

Siendo 12 las pendientes racionales seleccionadas en [6] para HEVC, en este artículo se han utilizado tan solo 8 de estas pendientes racionales, que son las correspondientes a los ocho modos de predicción angulares empleados por el estándar H.264/AVC. En la Figura 4 se muestran dichas pendientes y los modos de predicción angulares equivalentes.

B. Obtención del gradiente

Para el cálculo de la varianza direccional, el algoritmo MDV-SW define una ventana que contiene $N+1$ píxeles en cada dimensión, con el objetivo de incluir los píxeles de referencia que se utilizan en la obtención de los

predictores. En nuestro caso, para cada sub-bloque de dimensión 8×8 se utiliza un bloque de 9×9 [5] formado por:

- el bloque de 8×8 píxeles equivalente al bloque de predicción de H.264/AVC, y
- los píxeles de referencia del bloque, que son los píxeles de la fila superior y la columna izquierda del bloque, pero no de la imagen original, sino de la imagen codificada y reconstruida.

En la Figura 5 se muestra la formación de un bloque 9×9 (o *Sliding Window*), donde se pueden apreciar los dos componentes anteriores.

Figura 4. Modos de predicción angulares en H.264/AVC, y pendientes r_i utilizadas con el algoritmo MDV-SW

Figura 5. Bloque de predicción de 8×8 y los píxeles de referencia correspondientes

Cada bloque 9×9 tiene unas colíneas como las mostradas en la Figura 6, donde se ha representado (como ejemplo) algunas de las colíneas con pendiente racional r_5 (de valor $1/2$, como se puede ver en la Figura 4). Se puede observar que algunos píxeles del bloque 9×9 no se emplean en el cálculo de las colíneas (píxeles con líneas diagonales) ya que, al tratarse de rectas, se necesitan como mínimo dos píxeles para formar una colínea.

Figura 6. Ejemplo de colíneas con pendiente r_5

Empleando las colíneas de cada pendiente r_i , las varianzas direccionales de cada una se calculan aplicando la ecuación (5) de la sección III.B. Por otro lado, el valor de la varianza direccional media se calcula como la media de las varianzas direccionales obtenidas con la ecuación (5), para cada una de las pendientes racionales y bloque 9x9, tal como muestra la ecuación (6). En la Tabla I se puede observar el número de píxeles N y el número de colíneas L utilizados en las expresiones (5) y (6), respectivamente, para cada una de las ocho pendientes, siendo el bloque de 9x9 píxeles.

De este modo, para cada bloque de píxeles se obtienen ocho valores para la varianza direccional media (uno para cada pendiente racional), siendo el menor de ellos el que indica la dirección del bloque. Como se puede observar en la Figura 7, donde se ha representado el diagrama polar con los valores normalizados de la varianza direccional media de un bloque 8x8, la dirección dominante del bloque seleccionado es r_{11} , ya que ésta es la pendiente con menor varianza direccional media, lo cual demuestra la eficiencia del algoritmo de MDV-SW para H.264/AVC.

C. Resultados

Con el objetivo de comprobar la eficiencia del algoritmo MDV-SW, se ha comparado la predicción obtenida por éste con la predicción hecha por H.264/AVC. Para ello, se ha utilizado una secuencia de vídeo y su equivalente en formato H.264/AVC, donde:

- La secuencia de vídeo codificada en H.264/AVC se ha obtenido empleando el software de referencia JM19.0 [7].

Figura 7. Valores normalizados de la varianza direccional media para un bloque 8x8; imagen 5 de la secuencia de vídeo *RaceHorses*

- La secuencia codificada, o *stream* de vídeo H.264/AVC, ha sido decodificada obteniéndose una nueva secuencia de vídeo, con el objetivo de disponer de los píxeles de referencia para la predicción Intra-picture.

La secuencia de vídeo con formato H.264/AVC se ha codificado utilizando la predicción Intra-picture con bloques 8x8 (Figura 8), lo cual se ha llevado a cabo cambiando los parámetros de la Tabla II. Por otro lado, el valor de QP se puede indicar dando un valor entre 0 y 51 al parámetro $QPISlice$.

El perfil de H.264/AVC utilizado es el *High Profile* (HP), que es uno de los perfiles que permite la predicción Intra-picture con bloques 8x8 para la luminancia.

El resultado de codificar una secuencia de vídeo sin comprimir con H.264/AVC, utilizando sólo la predicción Intra-picture, es un vídeo con formato H.264/AVC formado por imágenes exclusivamente Intra, denominadas imágenes I.

TABLA I
COLÍNEAS DE CADA PENDIENTE RACIONAL DE UN BLOQUE 9X9

Pendiente racional	Nº de píxeles de las colíneas (N)	Nº colíneas (L)
r_0	2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,5,4,3,2	15
r_1	2,2,3,3,4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,4,3,3,2,2	21
r_3	9,9,9,9,9,9,9,9	9
r_5	2,2,3,3,4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,4,3,3,2,2	21
r_6	2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,5,4,3,2	15
r_7	2,2,3,3,4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,4,3,3,2,2	21
r_9	9,9,9,9,9,9,9,9	9
r_{11}	2,2,3,3,4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,4,3,3,2,2	21

TABLA II. PARÁMETROS CAMBIADOS EN EL SOFTWARE JM19.0

Parámetro cambiado	Nuevo valor	Función
<i>IntraPeriod</i>	1	Periodo de las imágenes I
<i>DisableIntra4x4</i>	1	Establecen el bloque de predicción de 8x8
<i>DisableIntra16x16</i>	1	

Figura 8. Bloque de predicción utilizado

Para la visualización de los resultados obtenidos por los dos procedimientos se ha empleado una secuencia con textura artificial (Figura 9) y una secuencia con textura natural (Figura 10). Por un lado, se ha obtenido el gradiente con el algoritmo MDV-SW (implementado en MATLAB), y por el otro, el modo de predicción escogido por H.264/AVC (empleando JM19.0 como el software de codificación y CodecVisa para la visualización de resultados).

Como se puede observar en las Figuras 9 y 10, las direcciones obtenidas por un método y por el otro no siempre coinciden (color rojo), pudiéndose afirmar que, en la mayoría de los casos, se ajusta más a la

imagen la dirección obtenida con MDV-SW que la dirección utilizada por H.264/AVC.

Los bloques sin dirección de las Figuras 9 y 10 corresponden al modo DC, que no está incluido en el algoritmo MDV-SW. Esto se debe a que, como se indica en [6], al incluir dicho algoritmo en H.264/AVC, éste evaluaría el predictor dado por MDV-SW y el modo DC, eligiendo la opción que más se acerca al bloque original.

Como se ha comentado antes, los píxeles de referencia utilizados en el cálculo del gradiente se obtienen del vídeo reconstruido creado por el software JM19.0, lo cual no es del todo preciso, ya que el bloque predictor es creado a partir de la dirección estimada por H.264/AVC y no con la dirección dominante obtenida por MDV-SW. Sin embargo, para la obtención de los resultados se considera una práctica correcta, ya que se parte de la suposición de que el algoritmo MDV-SW obtiene la misma dirección que H.264/AVC.

Figura 9. Dirección predominante (algoritmo MDV-SW) y modo direccional (H.264/AVC); secuencia artificial (QP = 28)

Figura 10. Dirección predominante (algoritmo MDV-SW) y modo direccional (H.264/AVC); imagen 1 de la secuencia *RaceHorses* (QP = 35)

Figura 11. Desempeño del algoritmo MDV-SW utilizando 8 y 12 pendientes racionales

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En relación al trabajo realizado, y como puede verse en los resultados obtenidos, el algoritmo MDV-SW iguala, o incluso mejora, las decisiones tomadas por el estándar H.264/AVC. Estos resultados pueden mejorarse aún más si se utilizan 12 pendientes racionales (como en [5] y [6]) en lugar de 8. Al aumentar el grado de libertad, la orientación obtenida se ajusta mejor a la imagen, como se puede observar en la Figura 11 (ver direcciones en color azul). Esta característica resulta ser muy importante para la toma de decisiones en determinadas áreas, como en los dispositivos de bajo coste embebidos empleados, por ejemplo, para la detección de zonas de interés.

En la actualidad se está trabajando en el desarrollo, implementación y uso de la propuesta realizada para entornos hardware de computación paralela, por un lado, así como la implementación de la misma en dispositivos de bajo coste. El objetivo final es su aplicación en el ámbito perceptivo, así como trabajar en futuros estándares de video como el JEM.

VI. AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el MINECO y la Comisión Europea (fondos FEDER), bajo el proyecto de referencia CICYT TIN2015-66972-C5-2-R.

REFERENCIAS

- [1] ITU-T RECOMMENDATION H.264 “Advanced Video Coding for Generic Audiovisual Services”. May 2003.
- [2] Iain E G Richardson, “H.264 y MPEG-4 Video Compression”, Wiley & Sons, 2003
- [3] Iain E G Richardson, “The H.264 Advanced Video Compression Standard”, Wiley & Sons, 2010
- [4] Gerardo Fernández-Escribano, Pedro Cuenca, Luís Orozco-Barbosa, Antonio Garrido, “Transcodificación Heterogénea de Vídeo MPEG-2/H.264: Cuestiones abiertas”
- [5] Damián Ruiz, Gerardo Fernández-Escribano, José Luis Martínez, Pedro Cuenca, “A unified architecture for fast HEVC intra-prediction coding”, *Journal of Real-Time Image Processing* 04/2017; DOI:10.1007/s11554-017-0685-4
- [6] Damián Ruiz, Gerardo Fernández-Escribano, José Luis Martínez, Pedro Cuenca, “Fast intra mode decision algorithm based on texture orientation detection in HEVC”, *Signal Processing: Image Communication* 44 (2016) 12-28
- [7] Joint Video Team (JVT) of ISO/IEC MPEG & ITU-T VCEG, “H.264/14496-10 AVC Reference Software Manual”, January 2009